

BO'LAJAK MUTAXASSISLARNI TAYYORLASH JARAYONIDA RAQAMLI VA PEDAGOGIK TEKNOLOGIYALARNING INTEGRATSIYASI

Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna

professor, TDIU

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15266212>

Annotasiya. Maqola o'quv jarayonida axborot texnologiyalaridan foydalanish usullarini tahlil qilishga, raqamli texnologiyalarning ta'lim imkoniyatlarini o'rganishga, shuningdek, Internet resurslaridan foydalangan holda aralash ta'limni tashkil etish shakllariga bag'ishlangan. Raqamli texnologiyalarning o'quv jarayoniga integratsiyalashuvi o'quv sifatini oshirish uchun noyob imkoniyatlarni taqdim etish bilan birga, bir qator muhim qiyinchilik va muammolar bilan ham bog'liq. Maqolada Internet resurslaridan foydalangan holda integratsiyalashgan ta'lim modelini amalga oshirish vositasi sifatida aralash ta'lim texnologiyasiga alohida e'tibor qaratilgan. Ta'lim va axborot texnologiyalarining afzalliklarini o'zida mujassamlashtirgan holda zamonaviy texnologiyalar va onlayn ta'lim usullaridan foydalanish imkonini beruvchi aralash ta'limning asosiy xususiyatlari aniqlandi.

Kalit so'zlar. raqamli texnologiyalar, raqamli va pedagogik texnologiyalar integratsiyasi, ta'lim jarayoni, aralash ta'lim, onlayn ta'lim, kompetensiyalar.

Аннотация. Статья посвящена анализу способов применения информационных технологий в образовательном процессе, исследованию образовательных возможностей цифровых технологий, а также форм организации смешанного обучения с использованием Интернет-ресурсов. Интеграция цифровых технологий в образовательный процесс предоставляет уникальные возможности для повышения качества обучения, однако также сопряжена с рядом значительных вызовов и проблем. В статье особое внимание уделено технологии смешанного обучения, как средства реализации интегрированной модели обучения с привлечением ресурсов сети Интернет. Выявлены основные характеристики смешанного обучения, позволяющие использовать современные технологии и методики онлайн-обучения, совмещать преимущества образовательных и информационных технологий.

Ключевые слова. цифровые технологии, интеграция цифровых и педагогических технологий, образовательный процесс, смешанное обучение, онлайн-обучение, компетенции.

Annotation. The article is devoted to the analysis of the ways of using information technologies in the educational process, the study of the educational possibilities of digital technologies, as well as forms of organizing blended learning using Internet resources. The integration of digital technologies into the educational process provides unique opportunities to improve the quality of learning, but is also associated with a number of significant challenges and problems. The article pays special attention to the technology of blended learning as a means of implementing an integrated learning model using Internet resources. The main characteristics of blended learning have been identified, allowing the use of modern technologies and online learning methods, combining the advantages of educational and information technologies.

Key words. digital technologies, integration of digital and pedagogical technologies, educational process, blended learning, online learning, competencies.

Kirish. So‘nggi o‘n yilliklarda raqamli texnologiyalar hayotning barcha sohalarini, jumladan, ta‘limni ham tez o‘zgartirmoqda. Raqamli texnologiyalarni o‘quv jarayoniga integratsiyalashuvi zamonaviy oliy ta‘lim muassasasi rivojlanishining asosiy yo‘nalishlaridan biriga aylandi. Bu jarayon yangi sharoit va talablarga moslashishga majbur bo‘lgan o‘qituvchilar uchun ham muhim yutuqlar, ham jiddiy muammolar bilan birga keladi.

Ta‘limni axborotlashtirishning dolzarb yo‘nalishlaridan biri raqamli iqtisodiyot uchun malakali kadrlar tayyorlash jarayoniga raqamli va pedagogik texnologiyalarni integratsiyalashuvidir. Bu muammoni hal qilish uchun bo‘lajak mutaxassislarni kasbiy tayyorlash tizimini modernizatsiya qilish, raqamli iqtisodiyot ehtiyojlariga mos ta‘lim dasturlarini aniqlashtirish, ta‘lim faoliyatiga raqamli vositalarni joriy etish zarur.

Asosiy mazmuni. Raqamli texnologiyalar ta‘lim sifatini oshirish uchun noyob imkoniyatlar yaratadi. Birinchidan, ular ta‘lim resurslariga kirishni sezilarli darajada kengaytiradi. Onlayn kutubxonalar, ta‘lim platformalari va raqamli darsliklar talabalarga ko‘plab ma‘lumotlardan foydalanish imkoniyatini beradi, bu esa chuqurroq va har xil o‘rganishga yordam beradi. Elektron axborot-ta‘lim muhiti, elektron ta‘lim resurslari, axborot va telekommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda o‘qitish an’anaviy ta‘lim texnologiyalarini sezilarli darajada o‘zgartiradi.

Ikkinchidan, raqamli texnologiyalar ta‘limni shaxsiylashtirishga yordam beradi. Moslashuvchan ta‘lim platformalaridan foydalangan holda o‘qituvchilar har bir talabaning ehtiyojlari va tayyorgarlik darajasini hisobga olgan holda individual o‘quv dasturlarini ishlab chiqishi mumkin. Bu, ayniqsa, individual yondashuvni talab qiladigan maxsus ta‘lim ehtiyojlari bo‘lgan talabalar uchun juda muhimdir.

Uchinchidan, raqamli texnologiyalar o‘qituvchilar va talabalar o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlarni yaxshilaydi. Onlayn platformalar o‘quv materiallarini almashish, uy vazifalarini bajarish va tekshirish, testlar va muhokamalar o‘tkazishni osonlashtiradi. Bu esa talabalarni o‘quv jarayonida faolroq ishtirok etishga undaydi va fikr-mulohazalarni yaxshilaydi.

Biz pedagogik va raqamli texnologiyalarni birlashtirishning eng muhim usullarini ajratib ko‘rsatishimiz mumkin: ta‘lim texnologiyalariga individual raqamli vositalarni kiritish; pedagogik va raqamli texnologiyalarning alohida elementlarining o‘zaro ta‘sir va kombinatsiyasi; turli texnologiyalarning o‘zaro ta‘sir qiluvchi elementlarini o‘zgartirish; pedagogik texnologiyani raqamli texnologiyalar elementlari bilan boyitish; ochiq ta‘lim resurslaridan samarali foydalanish imkonini beruvchi zamonaviy raqamli vositalardan foydalanish asosida ta‘lim texnologiyalarini modernizatsiya qilish.

Raqamli texnologiyalardan muvaffaqiyatli foydalanish tajribasi shuni ko‘rsatadiki, ular ta‘lim samaradorligini sezilarli darajada oshirishi mumkin. Masalan, interfaol doska va proyektorlardan foydalanish o‘quv materiallarini vizual tarzda namoyish etish, virtual ekskursiyalar va tajribalar o‘tkazish imkonini beradi, bu esa darslarni yanada qiziqarli va esda qolarli qiladi. Aralash ta‘lim pedagogik va raqamli texnologiyalarni integratsiyalash modellarini ishlab chiqish uchun katta imkoniyatlarga ega, bu Internetdagi ta‘lim resurslariga kirishni kengaytirish maqsadida talabalarning ta‘lim va kognitiv faoliyatining an’anaviy tuzilmasini sezilarli darajada o‘zgartirishni nazarda tutadi.

Aralash ta‘lim deganda biz nafaqat yuzma-yuz auditoriya va onlayn ta‘limni uyg‘unlashtiribgina qolmay, balki o‘quvchilarning kognitiv ehtiyojlari va imkoniyatlariga mos

ravishda faol o'z-o'zini tarbiyalash faoliyati uchun imkoniyatlar yaratadigan ta'lim texnologiyasini tushunamiz. Shuni ta'kidlash kerakki, aralash ta'lim an'anaviy auditoriya va elektron ta'lim shakllarining oddiy kombinatsiyasi va kombinatsiyasi emas. Ushbu texnologiyani sinergetik deb hisoblash mumkin, chunki u turli texnologiyalarning o'zaro ta'sir qiluvchi elementlarini o'zgartirish va boyitishga yordam beradi; zamonaviy texnologiyalar va onlayn o'qitish usullarini qo'llash asosida o'quv jarayonini modernizatsiya qilish.

Aralash ta'lim virtual ta'lim makonida samarali ishlarni tashkil etish uchun an'anaviy o'quv mashg'ulotlarining bir qismini elektron muhitdagi turli xil ta'lim o'zaro ta'sirlari bilan almashtirishni o'z ichiga oladi; o'qituvchi, talaba va interaktiv axborot manbalari o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning turli shakllarini yaratishga yordam beradi. Bu ta'lim shaklda tayyor raqamli resurslardan ham, o'qituvchilar va talabalarining o'zlari tomonidan yaratilgan resurslardan ham foydalanishi mumkin. Ma'lumotni taqdim etish shakllarining o'zgaruvchanligi talablariga javob beradigan ta'lim mazmunini va ta'lim faoliyatini tashkil etish uchun raqamli vositalarni birlashtirgan murakkab elektron resurslar eng samarali hisoblanadi.

Raqamli ta'lim resurslarining didaktik imkoniyatlariga quyidagi xususiyatlarni kiritish mumkin:

- o'quv materialini o'quvchilarning individual talablari va ta'lim ehtiyojlariga ko'ra taqdim etish uchun zarur bo'lgan ta'lim mazmunining ortiqchaligi;
- ma'lum o'quv predmeti bo'yicha talabalarining turli darajadagi tayyorgarligini hisobga olish uchun zarur bo'lgan ta'lim mazmunining turli darajalari;
- o'quvchilarning idroki va tafakkurining individual xususiyatlarini hisobga olishga yordam beradigan taqdim etilgan o'quv ma'lumotlarining o'zgaruvchanligi;
- axborotni taqdim etishning xilma-xil shakllari, axborotni bir shakldan ikkinchisiga o'tkazish ko'nikmalarini rivojlantirish imkoniyatlarini yaratish;
- o'rganilayotgan materialni har tomonlama qamrab olish uchun turli shakllarda (matn, grafik, tovush, multimedia) taqdim etilgan mazmunning o'zaro bog'liq bo'laklarining turli kombinatsiyalaridan foydalanishni ta'minlovchi moslashuvchanlik.

Aralash ta'limning tuzilishi o'qituvchilar va o'quvchilarning axborot kompetensiyalarining rivojlanish darajasiga, ularning o'quv jarayonida Internet xizmatlaridan foydalanish bo'yicha individual tajribasiga bog'liq. Shuning uchun ham aralash ta'limni tashkil etishning xilma-xil shakllari mavjud va har bir ta'lim holati individual yondashuvni talab qiladi.

Aralash ta'lim texnologiyasini joriy etish oliy ta'limning o'quv amaliyotiga kelgusida joriy etish uchun eng istiqbolli bo'lgan yetakchi raqamli texnologiyalardan foydalanishni o'z ichiga oladi:

- ta'limni boshqarish tizimlari (LMS - Learning Management System, masalan, Moodle);
- ochiq o'quv, tarmoq axborot resurslari, elektron kutubxonalar, ma'lumotlar bazalarining raqamli to'plamlari;
- tarbiyaviy xarakterdagi podkastlar va videokanallar. YouTube yoki Spotify kabi platformalar turli akademik fanlarni qamrab oluvchi ko'plab podkastlar va video kanallarni taklif qiladi;
- mashhur universitetlarning ommaviy ochiq onlayn kurslari;
- ma'lumotlarni vizualizatsiya qilish vositalari. Katta hajmdagi ma'lumotlar bilan ishlaydigan talabalar uchun Tableau, Microsoft Power BI yoki Google Data Studio kabi dasturlar ma'lumotlarni vizuallashtirish va tahlil qilishda yordam beradi;

- vaqtni boshqarish va vazifalarni tashkil qilish uchun onlayn xizmatlar. Trello, Todoist, Notion kabi ilovalar talabalarga o'quv topshiriqlarini tuzish, ustuvorliklarni belgilash va muddatlarni boshqarishga yordam beradi;

- loyiha faoliyati, hamkorlik vositalari (masalan, Google Presentations, Word Online va boshqalar);

- o'rganish salohiyati chuqur o'rganishni talab qiluvchi ChatGPT kabi neyron tarmoqlarning ommaviyligi ortib borishi munosabati bilan sun'iy intellektdan foydalanish;

- o'quv faoliyatini rejalashtirish vositalari (elektron jurnallar, tashkilotchilar).

Aralash ta'limning xususiyatlari quyidagilardan iborat:

- an'anaviy va elektron ta'lim texnologiyalari, elektron muhitda o'zaro aloqada bo'lgan turli xil auditoriya ish shakllari integratsiyasiga asoslangan yaxlit ta'lim jarayonini qurish;

- ta'lim jarayoni ishtirokchilarining an'anaviy bevosita shaxsiy o'zaro ta'siri;

- onlayn ta'lim resurslari vositasida interaktiv o'zaro ta'siri;

- raqamli resurslardan foydalangan holda o'z-o'zini o'qitish faoliyati.

Aralashtirilgan ta'limda talabalarning kognitiv faoliyatining bir qismi o'qituvchining bevosita nazorati ostida auditoriyada amalga oshiriladi va faoliyatning bir qismi mustaqil ish turlarining ustunligi bilan yakka tartibda yoki kichik hamkorlik guruhidagi sheriklar bilan birgalikda onlayn rejimda amalga oshiriladi. Bu o'quv jarayonining tabiiy davomi bo'lib, unda o'qituvchi talabalarning kognitiv faoliyatini qisman nazorat qilish uchun maslahatlar va testlar o'tkazishi mumkin.

Ta'limda raqamli texnologiyalardan foydalanish jarayonida talabalar ko'plab muammo va qiyinchiliklarga duch kelishadi. Shu sababli, Internetda aqliy mehnat madaniyatini rivojlantirishga katta e'tibor berish kerak, chunki yangi raqamli texnologiya vositalari talabalarning intellektual va kommunikativ faoliyatiga katta ta'sir ko'rsatadi. Asosiy muammolardan biri ta'lim muassasalarida texnik infratuzilmaning yetarli emasligidir. Yana bir jiddiy muammo - o'qituvchilarning raqamli savodxonligi etishmovchiligi.

Ko'pgina o'qituvchilar yangi texnologiyalar bilan ishlashda etarli tajriba va ko'nikmalarga ega emas, bu ularning integratsiyasini qiyin va samarasiz qiladi. O'qituvchilarning o'z ishida raqamli vositalardan ishonchli foydalanishlari uchun ularni tizimli o'qitish va malakasini oshirishni tashkil etish muhim ahamiyatga ega. Bu kamchilikni bartaraf etish uchun pedagoglar, ayniqsa, keksa avlod vakillari bilan doimiy ravishda o'quv seminarlari, mahorat saboqlari, malaka oshirish kurslarini o'tkazish zarur.

Xulosa. Internet texnologiyalarining rivojlanish salohiyati foydalanuvchilarga tadqiqot va intellektual faoliyatning yangi turlari bo'yicha ko'nikmalarni rivojlantirish, o'z-o'zini tarbiyalash kompetensiyalarini shakllantirish uchun keng imkoniyatlar yaratishdan iborat. Shunday qilib, raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi o'quv jarayonida internet resurslaridan foydalanishning yangi usullarini ishlab chiqish va joriy etish zaruriyatini keltirib chiqaradi. O'quv jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanish talabalarga turli platformalar va vositalar bilan ishlashni o'zlashtirishga yordam beradi, bu esa ularni mehnat bozorida yanada raqobatbardosh qiladi.

Ta'kidlash joizki, o'quv jarayoni samaradorligini oshirish uchun quyidagi yo'nalishlar bo'yicha ishlarni kuchaytirish zarur: Amaliy mashg'ulotlar uchun virtual laboratoriyalar va simulyatsiyalarni yaratish va joriy etish. Ta'limning yana bir asosiy ustuni bu virtual laboratoriyalar va simulyatsiyalar bo'lib, ular talabalarga sanoat sharoitida amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishga imkon beradi. Bu, ayniqsa, tibbiyot, muhandislik, kimyo va fizika kabi murakkab tajribalar va texnik bilimlarni talab qiladigan kasblar uchun juda muhimdir. Virtual

simulyatsiyalar haqiqatda takrorlash qiyin yoki hatto imkonsiz bo‘lgan vaziyatlarni simulyatsiya qilish imkonini beradi, bu esa talabalar uchun mutlaqo yangi o‘quv imkoniyatlarini ochadi. Virtual laboratoriyalarda mashq qilish talabalarga uskunaga yoki o‘zlariga zarar etkazmasdan takrorlash va malakalarini oshirish imkonini beradi. Ushbu shakl nafaqat nazariy jihatlarni hisobga oladigan, balki ushbu muammoni hal qilishga tayyor bo‘lgan malakali mutaxassislarni tayyorlashga imkon beradi.

Ta’limda raqamli resurslardan keng foydalanish hayot davomida, istalgan vaqtda va istalgan joyda uzluksiz, moslashuvchan, dinamik va individual yo‘naltirilgan ta’lim olish imkonini beradi. Raqamli va pedagogik texnologiyalarning integratsiyasi aniq interaktiv xarakterga ega. Ta’lim jarayonida axborot texnologiyalaridan foydalanish internet resurslaridan samarali foydalanishda manfaatdor foydalanuvchilarning faol o‘zaro hamkorligi va hamkorligini taqozo etadi.

Qo‘shma ta’lim o‘quv jarayonini o‘quvchilarning individual ehtiyojlari va imkoniyatlariga mos ravishda individuallashtirishga imkon beradi, ular o‘quv ishining tezligi, ritmi, vaqti va joyini mustaqil nazorat qilish imkoniyatiga ega. Samarali loyiha faoliyatini tashkil qilish uchun imkoniyatlar yaratadi, o‘quv jarayonining sinfda ham, elektron muhitda ham interfaolligini ta’minlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Гончарук Н.П. Педагогические аспекты развития интеллектуальных компетенций студентов средствами информационных технологий / Н.П. Гончарук, Э.Р. Валеева, Е.И. Хромова // Казанская наука. – 2017. – № 7. – С. 48-53.
2. Катханова, Ю.Ф. Цифровая трансформация в художественном образовании: монография / Ю.Ф. Катханова. – Уфа: МЦИИ «Omega science», 2021. – С. 221.
3. Колыхматов, В.И. Профессиональное развитие педагога в условиях цифровизации образования // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2019. – №. 8 (174). – С. 91-95
4. Носкова Т. Н. Дидактика цифровой среды: монография. СанктПетербург: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2020. 384 с.